

**BO‘LAJAK MUHANDISLARGA UMUMKASBIY FANLARNI
O‘QITISH ORQALI ILMIY TADQIQOT FAOLIYATGA
TAYYORLASHNING TASHKILYI-MAZMUNYI MODELII.**

Abdiyev To‘ychi Gulboyevich.

“TIQXMMI” MTU ning Qarshi irrigatsiya va agrotexnologiyalar instituti,

Gidrotexnika inshootlari va nasos stansiyalari kafedrasii

katta o‘qituvchisi

abdiyevtoychi46@gmail.com

Bahriddinov Shohabbos Normurod o‘g‘li

“TIQXMMI” MTU ning Qarshi irrigatsiya va

agrotexnologiyalar instituti talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqola asosiy mazmunini o‘qitishda ilmiy tadqiqot faoliyatida ilm-fan nuqtai nazaridan qurilish muhandisligida qurilish jarayonlari metall konstruksiyalar uchun fermakonstruksiyalarni o‘qitish, maqolada pedagogika nazariyasi va amaliyotini rivojlanishiga salmoqli hissa qo‘sha oladigan pedagogik faoliyatni yangi o‘zgarishlar mazmunida aks ettiruvchi ta‘lim tizimini ilg‘or xorijiy tajribalar asosida takomillashtirish, orqali mehnat bozori uchun malakali va raqobatbardosh kadrlar tayyorlash haqida ma‘lumotlar berilgan

Kalit so‘zlar. O‘qitish, ilmiy tadqiqot, pedagogik texnologiyalar, ta‘lim, innovatsion jarayon, ko‘rgazmali metod, amaliy metod ta‘lim manbai, didaktik, laboratoriya, mustaqil ishlar, muammoli izlanish qobiliyat, ijodkorlik, bilim, ko‘nikma va malaka.

Kirish. O‘qitish orqali ilmiy tadqiqot faoliyatga tayyorlashda pedagogika sohasida yuqori malakali kadrlar tayyorlashni tashkil etishni takomillashtirish va sifatini oshirish hozirgi kunda ta‘lim mazmunini tashkil qiladi. Chunki, ta‘lim muassasasida olingan ilm kelajakda mutaxassisning salohiyatini va kelajakda jamiyatdagi o‘rnini belgilaydi.

Mamlakatimizning ishlab chiqarishga zamonaviy texnologiyalarning kirib kelishi va ularning talablariga javob beradigan bino va inshootlarni loyihalash talab etiladi. Buning uchun binokor quruvchi kadrlar yetarli bilim saviyasiga ega bo'lishlari lozim. Bugungi kunda, bunyodkorlik ishlari ko'lami kengayib, qurilish materiallariga bo'lgan talab hamda ularni ishlab chiqarish hajmi tobora oshmoqda. Shahar-u, qishloqlarimizda amalga oshirilayotgan ulkan bunyodkorlik ishlarisamarali bo'lib, keng va ravon yo'llar, zamonaviy ko'priklar, yuksak me'moriy yechimga ega mahobatli inshoot va imoratlar, shinam uy-joylar, milliy qadriyatimizni o'zida mujassam etgan koshonalarda o'z ifodasini topayotir. Bu xalqimiz turmush tarzi, xayoti va yashash sharoiti tubdan o'zgarayotganidan ham dalolatdir.

Bo'lajak muhandislarga umumkasbiy fanlarni o'qitish orqali ilmiy tadqiqot faoliyatga tayyorlashning tashkiliy-mazmuniy modeli

Muhandislik bakalavriat ta'lim yo'nalishlari talabalariga tahlillar natijasida umumkasbiy fanlarni o'qitish jarayonida ilmiy-tadqiqot faoliyatga tayyorgarlik darajasining pastligi, texnologik hamda texnik muammolarni hal etishda kurs loyihalari va hisoblash-grafik ishlarining yetakchi roli hamda ularni amalga oshirishda talabalarning ilmiy-tadqiqot faoliyatini tashkil qilish usullarining yetarli emasligi aniqlandi. Mazkur ziddiyatni hal qilish yo'llarini izlash muhandislik yo'nalishi talabalarini umumkasbiy fanlarni o'qitish asosida ilmiy-tadqiqot faoliyatga tayyorlash jarayonini tashkiliy va mazmuniy modelini yaratish kerakligini anglatadi.

Umumkasbiy fanlardan qurilish mexanika fanini o'qitishning oldingi tajribasini, bo'lg'usi mutaxassis uchun davlat ta'lim standartining zamonaviy talablarini e'tiborga olish orqali ilmiy, pedagogik hamda uslubiy adabiyotlarni tahlil qilish asosida biz umumkasbiy fanlarni o'qitishdagi gidrotexnika inshootlari va nasos stansiyalaridan foydalanish ta'lim yo'nalishi bo'yicha mutaxassis talabalarini o'rtasida ilmiy-tadqiqot jarayoniga tayyorlash jarayonining modelini yaratishga harakat qildik.

Modelning ustuvor asoslari bir qancha bloklar orqali ifodalanadi. Metodologik asoslar umumkasbiy fanlarni o'qitish asosida ilmiy-tadqiqot faoliyatga tayyorlash modeli hisoblanib, uning komponentlarining muhim aloqalari va o'zaro

munosabatlarini yaxlit ko'rib chiquvchi ilmiy pedagogik bilim shakli orqali qaraladigan (komponentlar: o'quv jarayoni, maqsad, yakuniy natija) muhandislik ta'limining bir qismidir, shuning uchun uning qurilishi umumkasbiy fanlar orqali fanlarni o'qitishning o'ziga xos xususiyatlarini ta'minlaydigan metodologik tamoyillarga asoslanadi.

Umumkasbiy fanlarni o'qitishda model mano jihatdan muhandislik gidrotexnika inshootlari va nasos stansiyalaridan foydalanish ta'lim yo'nalishi talabalarini ilmiy-tadqiqot faoliyatga tayyorlash fikriga asoslanadi.

Biz ko'rib chiqayotgan model faoliyatli yondashuv nuqtai nazaridan umumkasbiy fanlarni o'qitish asosida ilmiy-tadqiqot faoliyatiga tayyorlashga qaratilgan maqsadlar jamlanmasi, integratsiyalashgan tarkib, shakllar, usullar, shaxsni ijtimoiy yo'naltirish, vositalar orqali tashkil qilingan tuzilmalarning ichki birligida tavsiflangan integral ta'limdir.

Modelni yaratishda biz komponentlarning o'zaro uzluksizlik, murakkablik, universallik, bog'liqligini ishlab chiqarish, ijtimoiy shartlilik, bosqichma-bosqich tamoyillariga asoslanamiz.

Muhandislik Gidrotexnika inshootlari va nasos stansiyalaridan foydalanish ta'lim yo'nalishi talabalarini umumkasbiy fanlarni o'qitishda ilmiy-tadqiqot faoliyatiga tayyorlash jarayoniga asoslangan yondashuv, kasbiy faoliyatga qodir bo'lgan bo'lajak muhandisda yangi texnik-iqtisodiy sharoitlarda o'z-o'zini anglash ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan. Modelni ishlab chiqish jarayoni uchun quyidagi muhim tushunchalar aniqlandi:

- bir akademik mavzu doirasida umumiy akademik qobiliyatlar- rivojlanadigan maxsus ko'nikmalardan farqli bo'lib, bir nechta mavzular uchun bilimlarni olish hamda qo'llashning universal usullari;

- tadqiqotchilik qobiliyatlari-talabalarning o'quv faoliyati jarayonlarida ilmiy bilishning metodlarini egallashlarini ta'minlaydigan, qiziqishni, insonning ijodiy (izlanish) faoliyatga bo'lgan ehtiyojini shakllantiradigan qobiliyatlar;

- faoliyatli yondashuvi-amaliy hayotning turli sohalarida samarali hamda qoniqarli faoliyatga kerak bo'lgan bilim hamda ko'nikmalarining birlamchi shakllanishini ta'minlaydigan shakllar, tamoyillar hamda usullar tizimi;
- qobiliyat-insonning belgilangan maqsadga mos muayyan jarayonlar yoki harakatlarga tayyorligi hamda mavjud bilimlar asosida uni bajarish shartlari;
- kurs loyihasi – talabalarining umumkasbiy fanlarni o'rganishda ilmiy ishlarining muhim shakli hisoblanadi;
- hisoblash - grafik ishlarni nazariy hisoblash, grafik va analitik qismlarni o'z ichiga olgan murakkab individual vazifadir.

Muhandislik gidrotexnika inshootlari va nasos stansiyalaridan foydalanish ta'lim yo'nalishi talabalarini umumkasbiy fanlarni o'qitish orqali ilmiy-tadqiqot faoliyatga tayyorlashda quyidagi yondashuvlar hamda didaktik tamoyillardan foydalandik:

Talabalarining yosh imkoniyatlariga rioya etish ularning individual xususiyatlariga bog'liq talabalarining tadqiqot qobiliyatlari va ular mavjud fikrlar va tushunchalar zaxirasi qanchalik yuqori bo'lsa, ular oldinga siljiydi, tadqiqot qobiliyatlari darajasini oshiradi.

- Umumkasbiy fanlardan qurilish mexanikasi fanini o'qitish orqali talabalarni ilmiy-tadqiqot faoliyatga tayyorlash majmuaviy yondashuvni amalga oshirish asosida ta'minlanadi, hamda bu talabalarni butun bir o'qish jarayonida ijodiy faoliyatga jalb qilishni o'zida mujassamlashtiradi. Tadqiqotning metodologik hamda nazariy

asoslarini aniqlash orqali, talabalarni ilmiy-tadqiqot faoliyatga tayyorlash jarayonining tashkiliy-mazmuniy modelini ishlab chiqdi

- Talabalarni umumkasbiy fanlarni o'qitish asosida ilmiy-tadqiqot faoliyatiga tayyorlashni dinamik jarayon sifatida hisoblaymiz. Mazkur jarayonni amalga oshirishda biz muhim komponentlar, mazmun, maqsad, tashkiliy hamda boshqaruv va ishlash-baholash komponentlaridan iborat modelni ishlab chiqdik.

- O'rganilayotgan modelning rivojlantiruvchi maqsadi asosida talabalarning o'quv faoliyatini shakllashtirish hamda uni tadbiq qilish ko'nikmalarini rivojlantirishning uzluksiz jarayoniga aylantirishni ko'rib chiqamiz.

Biz tomonimizdan ishlab chiqilayotgan model dinamik, ya'ni talabada ilmiy-tadqiqot faoliyatni takomillashtirish va rivojlantirishga qodir. Tavsiya etilgan

modelda komponentlarning o‘zaro aloqasi hamda jarayonning bir butunligi didaktik tizimning tuzilishini belgilaydigan umumlashtirilgan komponentlarning yaxlitligini ta’minlashga qaratilgan izchil harakatlarni belgilaydigan metodologik yondashuvlar hamda ularni bajarish yondashuvlariga asoslanadi: maqsadli, mazmunli, tashkiliy va boshqaruv va samarali baholash (2.2.1-rasm).

Tadqiqotlarimiz so‘ngida umumkasbiy fanlarni o‘qitish tufayli bo‘lg‘usi muhandislarni ilmiy-tadqiqot faoliyatga tayyorlash maqsadlarini aniqlashga quyidagi omillar ta’sir ko‘rsatdi.

- bo‘lg‘usi muhandislarni kasbiy faoliyatga tayyorlash bo‘yicha ishlab chiqarish talablari;
- ilmiy-texnik, psixologik-pedagogik, shaxsiy va faoliyatli;
- bo‘lg‘usi muhandislarni kasbiy faoliyatga tayyorlashga qo‘yilgan talablar;

Foydalanilgan adabiyotlar

1.E.M.Murtazayev,T.G.Abdiyev,Sh.U.Xazratkulova,O.U.Eshmanov,N.O‘.Sarm onov.Maxsus fanlarni o‘qitish metodikasi, Qarshi-2023y-247 b

2.Shavkat Mirziyoyev —Niyati ulug‘ xalqning ishi ham ulug‘, hayoti yorug‘ va kelajagi farovon bo‘ladi.Toshkent – O‘zbekiston-2019

3.O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 20 apreldagi PQ-2909-son Qarori.

4.Abdiyev To'ychi, [17.06.2023 16:46]

Murtazayev E. M., Abdiyev T. G. ORGANIZATION OF DISTANCE LEARNING USING MOBILE DEVICES IN THE LEARNING PROCESS.

5.Abdiyev To'ychi, [17.06.2023 16:48]

Gulboyevich A. T. Use of hydro-engineering facilities and their safety of reliability. – 2022.